

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, may.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI	18
O'rinov Akmaljon Ahmadjonovich Siddiqov Javlonbek Sodiqjon o'g'li	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING JORIY HOLATI VA RIVOJLANISH OMILLARI TAHLILI	22
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	27
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
HUDUDLARDA LOKAL TURIZM XIZMATLARINING TARKIBI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)	32
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
TURIZM MAVSUMIYLIGI OMILLARINING KOMPLEKS TAHLILI: TASNIFLASHNING KONSEPTUAL VA INTEGRATSION MEXANIZMLARI.....	41
Barotov Umidjon Mahmud o'g'li	
BOSHQARISH SIFATI MOHIYATI VA UNI OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	48
Shoyev Davronbek Axmadjonovich Abdullayeva Gulsanam	
ENGLISH LOANWORDS IN RUSSIAN AND UZBEK: TERMINOLOGICAL ADAPTATION WITHIN A COMPARATIVE LINGUISTICS FRAMEWORK	53
Kambarova Liliya Ruslanovna	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ	56
Алибекова Саодат Лапасовна	
EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN SANOAT KORXONALARIDA MARKETING XIZMATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	61
Usmonova Dilfuza Iloxomovna	
O'ZBEKISTON INDIVIDUAL SPORTCHILARINI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVIGA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISHNING SAMARALI USULLARI.....	66
Junaydullayev Mels Asliddin o'g'li	
KORXONA IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ERP TIZIMLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	72
Xaydarova Kamola Axinjanovna Berdiqulov Suhrob Berdiqulov o'g'li	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISSLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	78
Latipova Shaxnoza Maxmudovna Xolmurodova Sevara Asqarovna	
DAVLAT BUDJETI KAPITAL XARAJATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	84
Guzal Navruzova	
KORXONALARNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA INVESTITSIYA VA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	88
Mamayeva Diyora Kurbanbayevna	
MARKAZIY VA JANUBIY O'ZBEKISTON MINTAQALARI SANOATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHLARI HOLATI	94
Uralov Eliboy Omonovich	

O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNI QO'LLASH.....	100
Dilfuza Xamzayeva Xurshid Xurramov	
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH	106
Otaxonova Roza Boboxon qizi	
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF BANKING SERVICES.....	111
Mamutova Aygul Kalmurzaevna, Yaxyayeva Inobat Karimovna	
INVESTITSIYANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI ASOSIY IMKONIYATLARI	118
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	122
Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li	
ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI VA PROGNOZLARI.....	128
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT IQTISODIY BOSHQARUVINING ROLI VA AHAMIYATI	133
Xatamova Gavhar Kiyamovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	138
Seitnazarov Baxadir Muratbaevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	144
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
THE ROLE OF INNOVATIVE MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT	148
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Nigora Fayzulla kizi Sayfullaeva, Maftuna Rustambek kizi Khojiakbarova	
AGROKLASTER – AGRAR SOHANING RIVOJLANISH NUQTASI	154
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
RAQAMLI BANKLAR RESURS BAZASINI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	159
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
O'ZBEKISTON DON SANOATIDA RISKLARNI BOSHQARISH VA UNING STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	164
Kurbanova Nigora Abduraxmanovna	
RESPUBLIKAMIZDA AGROLOGISTIKA XIZMATLARI VA UNING SAMARADORLIGI.....	169
Azizova Dilafruz Habibullayevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH VA BAHOLASHDAGI MUAMMOLAR.....	172
Ulashev Jahongir Xushmuradovich, Baxriddinova Yulduz Baxriddin qizi	
O'ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG'INING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	176
Yusupov Ulug'bek Shukrullayevich, Kodirova Xilola Joxongir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BYUDJETGA SOLIQ TO'LOVLARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	183
Azimova Feruza Payziyevna, Madaminjonov A.	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARIDA VAQTNI BOSHQARISHNING XIZMAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	188
Tolipova Malika Saloxidinovna	

AGROKLASTERLARNI TASHKIL ETISH — QISHLOQ XO'JALIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI (QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)	192
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI MHXS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	198
M.I. Murodova	
“YASHIL” INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH MEXANIZMLARI	203
Muxtorov Ilhom Avazjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOATNING YASHIL TRANSFORMATSIYASI VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA OMILLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	211
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	216
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	

IJTIMOY HIMOYA TIZIMIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SAMARALI TAQSIMLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich

Angren universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Ijtimoiy himoya tizimining barqaror ishlashi va aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashda davlat moliyaviy resurslarining o'rni yoritiladi. Shuningdek, mavjud taqsimlash mexanizmlaridagi muammolar, byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligi hamda xalqaro tajriba asosida ularni optimallashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida resurslarni adolatli va maqsadli taqsimlashni ta'minlaydigan zamonaviy yondashuvlar va takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy himoya, moliyaviy resurslar, byudjet, resurslarni taqsimlash, samaradorlik, ijtimoiy siyosat, davlat moliyasi, kambag'allikni qisqartirish, maqsadli yordam, iqtisodiy islohotlar.

Abstract. This article analyzes the issues of improving the mechanisms for the effective distribution of financial resources in the social protection system. The role of state financial resources in the sustainable functioning of the social protection system and supporting vulnerable segments of the population is highlighted. It also examines the problems of existing distribution mechanisms, the efficiency of using budget funds, and ways to optimize them based on international experience. As a result of the study, modern approaches and proposals are developed that ensure a fair and targeted distribution of resources.

Key words: Social protection, financial resources, budget, resource distribution, efficiency, social policy, public finance, poverty reduction, targeted assistance, economic reforms.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы совершенствования механизмов эффективного распределения финансовых ресурсов в системе социальной защиты. Подчеркивается роль государственных финансовых ресурсов в устойчивом функционировании системы социальной защиты и поддержке уязвимых слоев населения. Также рассматриваются проблемы существующих механизмов распределения, эффективности использования бюджетных средств и пути их оптимизации на основе международного опыта. В результате исследования разработаны современные подходы и предложения, обеспечивающие справедливое и адресное распределение ресурсов.

Ключевые слова: Социальная защита, финансовые ресурсы, бюджет, распределение ресурсов, эффективность, социальная политика, государственные финансы, сокращение бедности, адресная помощь, экономические реформы.

KIRISH

Ijtimoiy himoya tizimi har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida aholi daromadlari o'rtasidagi tafovutlarning ortishi, kambag'allik darajasining o'zgarishi va ijtimoiy risklarning kuchayishi davlatdan samarali ijtimoiy siyosat yuritishni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash mexanizmlarini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy muammolaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ijtimoiy himoya sohasiga ajratilayotgan davlat mablag'lari sezilarli darajada oshib bormoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, davlat budjetining ijtimoiy yo'naltirilgan xarajatlari ya'ni ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy nafaqalar va qo'llab-quvvatlash dasturlari umumiy budjet xarajatlarining taxminan 50 foizdan ortig'ini tashkil etadi. Xususan, ijtimoiy himoya dasturlariga yo'naltirilgan mablag'lar oxirgi besh yil davomida izchil o'sib, kambag'allikni qisqartirish va aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi mexanizmlar joriy etilmoqda [1].

Jahon Banki va boshqa xalqaro tashkilotlarning baholashlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda ijtimoiy himoya tizimi uchun ajratiladigan resurslarning o'rtacha 1,5–3 foizi to'g'ridan-to'g'ri kambag'al qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Biroq amaliyotda ushbu mablag'larning bir qismi maqsadli yetib bormasligi, boshqaruvdagi nomuvofiqliklar va resurslardan foydalanish samaradorligining pastligi kabi muammolar kuzatiladi. Shu sababli, resurslarni taqsimlash mexanizmlarini raqamlashtirish, manzillilikni oshirish va monitoring tizimini kuchaytirish dolzarb ahamiyat kasb etadi [2].

O'zbekistonda kambag'allik darajasini qisqartirish bo'yicha olib borilgan islohotlar natijasida so'nggi yillarda kambag'allik darajasi sezilarli darajada kamaygan. Turli rasmiy baholashlarga ko'ra, 2020-yillarning boshlarida kambag'allik darajasi 12–14 foiz atrofida bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda bu ko'rsatkich bosqichma-bosqich pasayish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Bu esa ijtimoiy himoya tizimining kengayishi va moliyaviy resurslarning nisbatan ko'proq yo'naltirilishi bilan bevosita bog'liqdir [3].

Shu bilan birga, ijtimoiy himoya tizimida resurslardan foydalanish samaradorligi masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Ayrim hollarda yordamning bir xil qatlamlarga takroran berilishi yoki real ehtiyojga ega bo'lmagan guruhlarning ham tizimga kirib qolishi moliyaviy resurslarning optimal taqsimlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy himoya tizimida raqamli reyestrlar, yagona ma'lumotlar bazasi va avtomatlashtirilgan baholash tizimlarining joriy etilishi resurslardan foydalanish samaradorligini 15–25 foizgacha oshirishi mumkin [4].

Bundan tashqari, ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni taqsimlashda hududlar o'rtasidagi farqlar ham muhim omil hisoblanadi. Qishloq va shahar hududlarida daromad darajasi, bandlik imkoniyatlari va ijtimoiy infratuzilma farqlari sababli resurslarga bo'lgan talab ham turlicha shakllanadi. Shu bois, hududiy yondashuv asosida mablag'larni taqsimlash mexanizmlarini takomillashtirish muhim vazifalardan biridir.

Bugungi kunda ijtimoiy himoya tizimini isloh qilishda asosiy e'tibor manzillilikni kuchaytirish, byudjet mablag'larining shaffofligini oshirish va natijadorlikka yo'naltirilgan boshqaruv tizimini joriy etishga qaratilmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar asosida fuqarolarning ijtimoiy holatini baholash, avtomatlashtirilgan subsidiya tizimlari va integratsiyalashgan ma'lumotlar bazalarining yaratilishi resurslarni samarali taqsimlashda muhim rol o'ynamoqda.

Ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash mexanizmlarini takomillashtirish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarni chuqurlashtirish, xalqaro tajribani o'rganish va zamonaviy boshqaruv usullarini joriy etish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash masalasi iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu mavzu doirasida mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan turli nazariy yondashuvlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular ijtimoiy siyosat, davlat moliyasi va kambag'allikni qisqartirish mexanizmlarini o'zaro bog'liq tizim sifatida tahlil qiladi.

Dastlabki nazariy asoslar A. Marshall, J. Keyns va A. Pigou kabi iqtisodchilarning ishlari bilan bog'liq bo'lib, ular davlatning iqtisodiyotga aralashuvi va daromadlarni qayta taqsimlash zarurligini asoslab bergan. Keynsning makroiqtisodiy yondashuvida davlat xarajatlari, xususan ijtimoiy xarajatlar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim instrument sifatida qaraladi. Pigou esa ijtimoiy farovonlikni oshirish uchun davlat tomonidan resurslarni qayta taqsimlash zarurligini ta'kidlaydi [5].

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda ijtimoiy himoya tizimi ko'pincha "ijtimoiy xavfsizlik tarmog'i" (social safety net) sifatida talqin qilinadi. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) tadqiqotlarida ijtimoiy himoya tizimining samaradorligi resurslarning manzilliligi, qamrovi va fiskal barqarorligi bilan baholanadi. Jahon banki hisobotlarida ta'kidlanishicha, rivojlanayotgan mamlakatlarda ijtimoiy transferlarning samaradorligi ko'pincha past bo'lib, buning asosiy sabablari sifatida institutsional zaiflik, ma'lumotlar bazasining yetarli emasligi va resurslarning noto'g'ri taqsimlanishi ko'rsatiladi [6].

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) tadqiqotlarida esa ijtimoiy himoya tizimi inson kapitalini rivojlantirish va kambag'allikni kamaytirishning asosiy vositasi sifatida ko'riladi. ILOning "World Social Protection Report" hisobotlarida global miqyosda aholining katta qismi to'liq ijtimoiy himoya bilan qamrab olinmaganligi, bu esa resurslarni yanada samarali taqsimlash zaruratini kuchaytirishi ta'kidlanadi [7].

So'nggi yillarda iqtisodiy adabiyotlarda "targeting" (manzillilik) konsepsiyasi keng o'rganilmoqda. Bu yondashuvga ko'ra, ijtimoiy yordam barcha aholiga emas, balki eng zaif va ehtiyojmand guruhlarga yo'naltirilishi kerak. Ravallion (Jahon banki iqtisodchisi) tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, manzilli ijtimoiy yordam tizimlari resurslarning isrof bo'lishini kamaytiradi va fiskal samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, u ma'lumot yig'ish va monitoring tizimlari rivojlanmagan mamlakatlarda "inklyuziya xatolari" (noto'g'ri qamrab olish) xavfi mavjudligini ham qayd etadi.

Moliyaviy resurslarni taqsimlash samaradorligi masalasi fiskal federalizm nazariyasi doirasida ham tahlil qilinadi. Oates va Musgrave ishlari hududlar o'rtasida resurslarni taqsimlashda markaziy va mahalliy boshqaruv organlarining rolini yoritadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, mahalliy darajadagi organlar aholining real ehtiyojlarini yaxshiroq bilganligi sababli ijtimoiy yordamni samaraliroq taqsimlashi mumkin, biroq markaziy nazorat fiskal intizomni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega [8].

MDH davlatlari iqtisodchilari, jumladan Rossiya va Qozog'iston olimlari ham ijtimoiy himoya tizimini isloh qilish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borgan. Ularning ishlarida ko'pincha pensiya tizimi, ijtimoiy nafaqalar va subsidiyalar samaradorligi tahlil qilinadi. Xususan, raqamli ijtimoiy reyestrlar joriy etilishi resurslarni taqsimlashda shaffoflikni oshirishi va korrupsiya xavfini kamaytirishi ta'kidlanadi [9].

O'zbekiston olimlari tomonidan ham ushbu yo'nalishda muhim ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Mahalliy iqtisodchilarning tadqiqotlarida ijtimoiy himoya tizimini modernizatsiya qilish, "Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari" kabi mexanizmlar orqali manzilli yordamni kuchaytirish masalalari o'rganilgan. Ushbu tizimlar resurslarni aniq ehtiyojmand qatlamlarga yo'naltirish orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda [10].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Statistika agentligi ma'lumotlarida ijtimoiy xarajatlarning davlat budjetidagi ulushi yildan-yilga oshib borayotgani qayd etiladi. Bu esa ijtimoiy himoya tizimining kengayib borayotganini, shu bilan birga resurslarni optimal taqsimlash zaruratini yanada dolzarb qilayotganini ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash masalasi xalqaro va mahalliy iqtisodiy tadqiqotlarda markaziy o'rinlardan birini egallaydi. Zamonaviy yondashuvlar manzillilik, raqamlashtirish, institutsional islohotlar va fiskal samaradorlikni oshirishga qaratilgan bo'lib, ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar kelgusida ham davom etishi muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni taqsimlash mexanizmlarini o'rganish uchun tizimli va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali davlat budjeti xarajatlari va ijtimoiy transferlar dinamikasi o'rganildi. Shuningdek, induksiya va deduksiya usullari yordamida mavjud muammolar va ularning sabab-oqibat aloqalari aniqlandi. Xalqaro tashkilotlar (Jahon banki, ILO) hisobotlari asosida qiyosiy tahlil amalga oshirildi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirish orqali samarali resurs taqsimlash bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash mexanizmlarini tahlil qilish jarayonida davlat budjeti xarajatlari tarkibi, ijtimoiy transferlar dinamikasi hamda resurslardan foydalanish samaradorligi asosiy ko'rsatkichlar sifatida o'rganildi. O'zbekiston amaliyoti misolida so'nggi yillarda ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan xarajatlar izchil oshib borayotgani kuzatiladi. Xususan, davlat budjetining sezilarli qismi ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya yo'nalishlariga ajratilib, bu ulush o'rtacha 45–55 foiz atrofida shakllanmoqda. Bu holat davlatning ijtimoiy yo'naltirilgan fiskal siyosat olib borayotganini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. Ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarning taqsimlanishi [11]

Yo'nalishlar	Ajratilgan mablag' ulushi (%)	Samaradorlik darajasi (baholash)
Kam ta'minlangan oilalarga nafaqalar	35%	Yuqori
Pensiya ta'minoti	25%	O'rtacha yuqori
Nogironligi bo'lgan shaxslar qo'llab-quvvatlovi	10%	Yuqori
Bandlik dasturlari	15%	O'rtacha
Ijtimoiy infratuzilma loyihalari	10%	O'rtacha
Boshqa ijtimoiy yordamlar	5%	Past–o'rtacha

Ushbu jadval ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarning asosiy yo'nalishlar bo'yicha taqsimlanishini ifodalaydi. Ma'lumotlar shartli statistik tahlil asosida keltirilgan bo'lib, resurslarning eng katta ulushi kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar (35%) va pensiya ta'minoti (25%) ga yo'naltirilganini ko'rsatadi. Bu holat davlatning aholining eng zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat berayotganidan dalolat beradi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga ajratilgan 10% mablag' yuqori samaradorlik bilan baholangan bo'lib, bu yo'nalishda yordamning manzilliligi nisbatan yaxshi yo'lga qo'yilganini bildiradi. Bandlik dasturlari va ijtimoiy infratuzilma loyihalariga ajratilgan mablag'lar o'rtacha samaradorlikka ega bo'lib, ularning iqtisodiy faollikni oshirishdagi roli muhim, biroq yanada takomillashtirishni talab etadi.

“Boshqa ijtimoiy yordamlar” kategoriyasida esa ulush past bo‘lib, bu yo‘nalishda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish zarurligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, jadval tahlili ijtimoiy himoya tizimida resurslar nisbatan to‘g‘ri yo‘naltirilayotganini, biroq bandlik va infratuzilma yo‘nalishlarida qo‘shimcha optimallashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Bu esa kelgusida ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy himoya tizimida resurslarning asosiy qismi nafaqa va kompensatsiya to‘lovlariga yo‘naltiriladi. Jumladan, kam ta‘minlangan oilalarga ajratiladigan ijtimoiy yordamlar, bolalar nafaqalari hamda vaqtinchalik moddiy qo‘llab-quvvatlash dasturlari umumiy ijtimoiy xarajatlarning katta qismini tashkil etadi. So‘nggi yillarda ushbu to‘lovlarning qamrovi kengayib, manfaatdor aholi soni sezilarli darajada oshgan. Bu esa o‘z navbatida davlat moliyaviy yukining ham ortishiga olib kelgan (1-rasm).

1-rasm. Ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslar taqsimoti [12]

Ushbu diagramma ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarning asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha taqsimlanishini ko‘rsatadi. Unda eng katta ulush kam ta‘minlangan oilalarga ajratiladigan nafaqalar (35%) hissasiga to‘g‘ri kelishi yaqqol aks etgan. Bu holat davlat ijtimoiy siyosatida kambag‘allikni kamaytirish va aholining eng zaif qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanganini bildiradi.

Ikkinchi yirik yo‘nalish pensiya ta‘minoti bo‘lib, u umumiy resurslarning 25 foizini tashkil etadi. Bu esa keksalar farovonligini ta‘minlash va ularning ijtimoiy himoyasini mustahkamlashga qaratilgan davlat siyosatini ifodalaydi. Bandlik dasturlariga ajratilgan 15 foiz mablag‘ esa mehnat bozori barqarorligini ta‘minlash, yangi ish o‘rinlari yaratish va aholining iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash (10%) va ijtimoiy infratuzilma loyihalari (10%) ham muhim o‘rin egallaydi. Ushbu yo‘nalishlar jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta‘minlash va inklyuziv rivojlanishni kuchaytirishga xizmat qiladi. Eng kichik ulush esa boshqa ijtimoiy yordamlar (5%) kategoriyasiga to‘g‘ri keladi, bu esa nisbatan kamroq, ammo qo‘shimcha ehtiyojlarni qoplashga yo‘naltirilgan mablag‘larni ifodalaydi.

Umuman olganda, diagramma ijtimoiy himoya tizimida resurslar asosan kambag‘allikni kamaytirish va pensiya ta‘minotiga yo‘naltirilganini, qolgan yo‘nalishlar esa qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlovchi funksiyani bajarishini ko‘rsatadi.

Resurslarni taqsimlash samaradorligi nuqtayi nazaridan olib borilgan tahlil natijalari ijobiy va salbiy jihatlarni birdek ko‘rsatadi. Ijobiy jihatdan, ijtimoiy yordam tizimining raqamlashtirilishi va yagona elektron reyestrlarning joriy etilishi yordamning manzilliligini oshirishga xizmat qilmoqda. Masalan, “Yagona ijtimoiy reyestr” orqali ehtiyojmand oilalarni aniqlash va ularga yordam berish jarayoni avtomatlashtirilib, inson omili ta‘siri sezilarli darajada kamaygan. Bu esa resurslarning nisbatan adolatli taqsimlanishiga sharoit yaratmoqda.

Shu bilan birga, tahlillar ayrim muammolar mavjudligini ham ko‘rsatadi. Birinchidan, ayrim hududlarda ma‘lumotlar bazasining to‘liq yangilanmaganligi sababli resurslardan foydalanishda xatoliklar uchramoqda. Natijada, ba‘zi hollarda yordam haqiqiy ehtiyojmand bo‘lmagan shaxslarga ham berilishi yoki aksincha, ayrim ehtiyojmand qatlamlar tizimdan chetda qolib ketishi mumkin. Bunday “inklyuziya va ekslyuziya xatolari” resurslar samaradorligini pasaytiradi.

Ikkinchidan, hududlar o'rtasida ijtimoiy yordam taqsimotida nomutanosibliklar kuzatiladi. Qishloq hududlarida kambag'allik darajasi nisbatan yuqori bo'lsa-da, ba'zi hollarda resurslar shahar hududlariga ko'proq yo'naltirilgan holatlar uchraydi. Bu esa hududiy tengsizlikni yumshatish o'rniga uni saqlab qolish xavfini yuzaga keltiradi. Shu sababli resurslarni taqsimlashda hududiy ehtiyoj indekslarini qo'llash zarurati ortib bormoqda.

Uchinchidan, ijtimoiy himoya tizimida monitoring va baholash mexanizmlarining to'liq ishlamasligi ham samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayrim dasturlar bo'yicha natijadorlik ko'rsatkichlari aniq o'lchanmagani sababli ajratilgan mablag'larning real ijtimoiy ta'sirini baholash qiyinlashadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi joriy etilgan mamlakatlarda ijtimoiy xarajatlar samaradorligi 15–20 foizgacha oshgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish uchun bir nechta muhim yo'nalishlar aniqlangan. Birinchidan, raqamli texnologiyalarni kengaytirish va ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilish orqali resurslarni taqsimlash jarayonida shaffoflikni oshirish lozim. Ikkinchidan, manzillilik tamoyilini kuchaytirish orqali ijtimoiy yordamni eng ehtiyojmand qatlamlarga yo'naltirish samaradorlikni oshiradi.

Shuningdek, xalqaro tajribani o'rganish natijasida aniqlanishicha, shartli pul o'tkazmalari (conditional cash transfers) tizimi resurslardan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bunday tizimda yordam olish muayyan ijtimoiy majburiyatlar (masalan, farzandlarni maktabga yuborish yoki tibbiy ko'rikdan o'tkazish) bilan bog'lanadi. Bu yondashuv nafaqat qisqa muddatli moddiy qo'llab-quvvatlashni, balki uzoq muddatli inson kapitali rivojlanishini ham ta'minlaydi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash uchun uch asosiy omil hal qiluvchi ahamiyatga ega: institutsional sifat, raqamlashtirish darajasi va monitoring tizimining kuchliligi. Ushbu omillar uyg'unlashgan holda ishlaganda resurslardan foydalanish samaradorligi sezilarli darajada oshadi va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish imkoniyati kengayadi.

Olib borilgan tahlil natijalari O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi izchil rivojlanayotganini, biroq resurslarni taqsimlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Ayniqsa, raqamli boshqaruv tizimlarini kuchaytirish, hududiy tenglikni ta'minlash va natijadorlikka yo'naltirilgan yondashuvlarni joriy etish kelajakda ijtimoiy siyosat samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash mexanizmlarini takomillashtirish bugungi kunda davlat ijtimoiy siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy himoya tizimiga yo'naltirilayotgan mablag'larning asosiy qismi kambag'allikni qisqartirish, pensiya ta'minoti va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga sarflanmoqda. Bu esa davlatning ijtimoiy yo'naltirilgan siyosat olib borayotganini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, resurslarni taqsimlash jarayonida ayrim muammolar, jumladan, hududlar o'rtasidagi nomutanosiblik, ma'lumotlar bazasining to'liq integratsiyalanmaganligi hamda ayrim hollarda manzillilik darajasining pastligi kuzatiladi. Ushbu holatlar ijtimoiy yordamning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish uchun raqamlashtirishni kengaytirish, yagona ma'lumotlar bazasini rivojlantirish, natijadorlikka asoslangan budjetlashtirishni joriy etish hamda xalqaro tajribadan keng foydalanish zarur. Ayniqsa, manzilli ijtimoiy yordam mexanizmlarini kuchaytirish resurslarning adolatli va samarali taqsimlanishini ta'minlaydi.

Umuman olganda, ijtimoiy himoya tizimida moliyaviy resurslarni samarali boshqarish aholining turmush darajasini oshirish, ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi. – Toshkent, 2024.
3. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari. – 2024.
4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari. – 2023–2025.
5. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
6. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". – Toshkent, 2021.
7. Jahon banki. Uzbekistan Social Protection Report. – Washington, 2023.
8. IMF (Xalqaro valyuta jamg'armasi) hisobotlari. – 2022–2024.
9. ILO. World Social Protection Report. – Geneva, 2024.
10. Musgrave R. Public Finance in Theory and Practice. – New York, 1989.
11. Ravallion M. Poverty and Public Policy. – World Bank Publications, 2016.
12. O'zbekiston iqtisodiy tadqiqotlar markazi ilmiy ishlari to'plami. – Toshkent, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
